

Morfologia macroscópica da língua de alpacas (*Vicugna pacos*): Uma análise anatômica descritiva

Mariana Bomcompanhé de Souza Oliveira¹; Gabriel Duarte Cerqueira Dias Bornelli¹; Nicolle Mendes Mothé.¹; Nicolle Rangel Cavalcante¹; Henrique Ribeiro Barcelos¹; Ugo Lopes Azevedo¹; Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho¹; Álvaro José Bittencourt Bastos².

¹ Setor de Anatomia dos Animais Domésticos, Laboratório de Morfologia e Patologia Animal, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

² Núcleo de Estudos e Pesquisas em Animais Selvagens, Laboratório de Morfologia e Patologia Animal, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

Autor correspondente: maribcompanhe@gmail.com

Palavras-chave: Morfologia; Língua; Alpacas; *Vicugna pacos*.

Introdução

Os camelídeos sul-americanos, como lhamas e alpacas, têm se tornado animais de crescente interesse no mercado de pet não-convencional e produção de lã e carne (CEBRA, ET AL., 2014). Dessa forma, faz-se necessário o estudo da caracterização anatômica para realização de manejo, atendimento clínico e procedimentos cirúrgicos eficientes, uma vez que existe escassez literária que aborda o assunto na Medicina Veterinária.

A alpaca (*Vicugna pacos*), camelídeo originada da domesticação da vicunha (*Vicugna vicugna*) nos Andes é um pseudo-ruminante que possui capacidade de aclimatação a paisagens desérticas, sendo capazes de suportar baixo níveis de consumo de água e se adaptar a alimentação por gramíneas duras que outros herbívoros não consomem (MUJICA E IRIARTE, 2020). Esse espécime se

diferencia anatomicamente e fisiologicamente quando comparado aos ruminantes, em parte pelo aparelho gastrointestinal.

O aparelho gastrointestinal é um conjunto de vísceras e tecidos que realizam funções específicas para captar nutrientes, promover energia ao organismo e eliminar os resíduos através da apreensão, seleção, trituração, digestão, absorção e eliminação. Nas alpacas, o estômago é formado por três câmaras ao invés de quatro como os ruminantes, logo, são denominadas pseudo-ruminantes, e além disso há outras características que diferem o aparelho dessas espécies (SINGH, 2019).

Dentre os componentes do mencionado aparelho, encontra-se a língua, órgão que atua diretamente na captação de água, mastigação, percepção de sabores, deglutição e fonação. Ela

é dividida em três regiões principais - raiz, corpo e ápice - as quais abrigam diversas estruturas, como as papilas mecânicas e as papilas gustativas (KONIG, 2020).

Segundo Butendieck e Vargas (1998), o estudo aprofundado e comparado da língua entre as espécies pode fornecer informações sobre a adaptação desse órgão e a diferença de determinados hábitos alimentares. Logo, é um caminho a se explorar para diferenciar a alimentação e formação do trato gastrointestinal dos ruminantes domésticos e pseudo-ruminantes.

Objetivo

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise morfológica, macroscópica, da língua de uma alpaca (*Vicugna pacos*), a fim de identificar e descrever suas principais estruturas anatômicas. Buscou-se, ainda, comparar os achados com as descrições clássicas da anatomia da língua de ruminantes domésticos, destacando semelhanças e particularidades da espécie, com enfoque nas papilas linguais e demais formações relevantes para a anatomia comparada.

Metodologia

O referente estudo foi feito tendo como base a necrópsia de um exemplar macho jovem de alpaca (*Vicugna pacos*), com 8 meses de idade, 24,45 kg de massa corporal e 98cm de comprimento, proveniente do município de Campos dos Goytacazes – RJ. O animal foi encaminhado ao Laboratório de Morfologia e Patologia Animal (LMPA) do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),

após óbito por hemoparasitose. O protocolo foi conduzido conforme as diretrizes da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme as normativas vigentes aplicáveis à pesquisa com animais. Foram realizadas, antes da dissecação, as avaliações morfométricas, com o auxílio de uma fita métrica graduada (em centímetros).

Para a obtenção da estrutura anatômica de interesse, o animal foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, sendo realizada uma incisão sagital mediana desde a região mentoniana, passando por toda a região intermandibular até o final da região do pescoço, entrada do tórax. A seguir, incisões no assoalho da cavidade oral possibilitaram a desarticulação do osso hióide com a língua, que foi removida em bloco juntamente com laringe, traqueia e esôfago (Figura 1), a fim de preservar as relações anatômicas topográficas e evitar danos estruturais (DE MOURA, 2020).

Figura 1: Visão ventral da cavidade oral após a remoção do osso hióide com a língua juntamente ao bloco com laringe, traqueia e esôfago (A); Bloco retirado contendo língua, osso hióide, laringe, traqueia e esôfago (B)

Fonte: LMPA-UENF.

Após a remoção do bloco, foi realizada a separação da língua e posteriormente a análise morfológica macroscópica com auxílio de régua milimetrada e pinças anatômicas, sob iluminação direta com um foco (Figura 2). Dessa forma, foram medidos os parâmetros gerais da língua, como comprimento, largura da base e diâmetro e largura do ápice, assim como a presença e localização das papilas mecânicas e gustativas, e diferenciação de cada uma dessas. A identificação das estruturas foi orientada com base em descrições anatômicas disponíveis na literatura sobre ruminantes e pseudo-ruminantes

(DYCE, SACK & WENSING, 2010). Segundo o protocolo descrito por De Moura (2020), após a identificação e análise macroscópica, a peça anatômica foi devidamente fixada em solução de formol tamponado a 10%.

Figura 2: Análise morfológica macroscópica da língua: Comprimento total (A); Circunferência do toro lingual (B); Largura da base (C); Largura do ápice (D).

Fonte: LMPA-UENF.

Todos os procedimentos respeitaram os preceitos éticos e técnicos para necropsias de animais domésticos e silvestres. Ressalta-se que o cadáver utilizado foi cedido ao setor de anatomia sem fins comerciais ou experimentais invasivos, assegurando-se o uso ético do material biológico em conformidade com os

princípios das boas práticas acadêmicas (SANTOS & ALESSI, 2023).

Resultados

Os resultados obtidos na análise morfométrica da alpaca evidenciaram os seguintes valores: comprimento total (aproximadamente 110cm), perímetro torácico (81 cm), perímetro abdominal (73 cm), comprimento torácico (33 cm), profundidade torácica (41 cm) e comprimento abdominal (17 cm).

Em seguida, foi realizada a análise morfológica da língua da alpaca que revelou características anatômicas relevantes, que em parte é similar com as descrições da língua de ruminantes verdadeiros. No entanto, também foram observadas particularidades morfológicas distintas, exclusivas da espécie *Vicugna pacos*.

A língua apresentava 14,5 cm de comprimento, com largura de 5 cm na base e 2 cm no ápice (Figura 2). Destacou-se a presença de um toro lingual bem desenvolvido, com circunferência de 11,5 cm (Figura 3).

Figura 3: Avaliação morfométrica do toro lingual de uma alpaca jovem. Fonte: LMPA-UENF.

Em relação às papilas mecânicas, as filiformes (Figura 4), mostraram-se discretamente queratinizadas e pouco desenvolvidas com distribuição predominante no dorso do ápice e na porção rostral do corpo da língua.

Figura 4: Distribuição das papilas filiformes, discretamente desenvolvidas, em região de dorso do corpo da língua. Fonte: LMPA-UENF.

As papilas cônicas, localizadas na raiz, apresentavam-se rudimentares (Figura 5). Já as papilas lentiformes, dispostas sobre o toro lingual, em conjunto, apresentaram uma morfologia semelhante à extremidade de uma cauda de cascavel. Essa conformação, de aspecto serpentiforme, foi caracterizada por projeções alongadas, curvas e com bordas sinuosas — um achado morfológico ainda não descrito em outras alpacas e nem em outras espécies (Figura 6).

Figura 5: Ênfase nas papilas cônicas na raiz da língua de forma rudimentar. Fonte: LMPA-UENF.

Figura 6: Disposição e conformação das papilas lentiformes no toro lingual, evidenciando a sua morfologia singular. Fonte: LMPA-UENF.

Quanto às papilas gustativas, foram identificadas sete papilas valadas — três à direita e quatro à esquerda (Figura 7) — além de papilas fungiformes, distribuídas principalmente nas laterais da língua, com destaque para a região ventro-lateral do ápice (Figura 8). A presença de papilas foliáceas, localizadas lateralmente na região da raiz da língua (Figura 9), configurou um achado anatômico relevante, uma vez que essa estrutura diverge das descrições predominantes na literatura anatômica comparada.

Figura 7: Distribuição assimétrica das papilas valadas na raiz da língua.

Fonte: LMPA-UENF.

Figura 8: Papilas fungiformes localizadas predominantemente nas regiões laterais da língua, especialmente na área ventro-lateral do ápice.

Fonte: LMPA-UENF.

Figura 9: Papilas foliáceas localizadas lateralmente na raiz da língua, achado anatômico não descrito em ruminantes verdadeiros.

Fonte: LMPA-UENF.

Discussão

O exame macroscópico da língua da alpaca (*Vicugna pacos*) revelou um conjunto de características morfológicas que, embora compartilhem semelhanças com as observadas em ruminantes domésticos, também evidenciam particularidades anatômicas relevantes. Entre essas, destaca-se a presença do toro lingual, estrutura também descrita em bovinos (KONIG, 2020), compatível com os dados da literatura que apontam a existência de uma projeção abobadada na raiz da língua das alpacas, semelhante ao toro presente em ruminantes domésticos (SINGH, 2019). Essa conformação sugere uma possível convergência funcional no processo de manipulação e deglutição do

alimento, apesar das diferenças na estratégia alimentar entre os grupos, uma vez que, enquanto, a língua dos bovinos desempenha papel ativo na apreensão do alimento (KONIG, 2020), na alpaca essa funcionalidade é reduzida ou ausente, refletindo diferenças adaptativas no comportamento alimentar entre as espécies (CEBRA, ET AL., 2014). Ainda assim, a língua dos bovinos apresenta uma depressão rostral ao toro lingual, característica essa denominada de “fossa do toro”, estrutura que não foi observada no exemplar analisado. Tal ausência aproxima a morfologia da língua da alpaca à dos pequenos ruminantes, os quais também não possuem essa formação anatômica (KONIG, 2020).

Outro ponto de destaque foi a identificação de papilas foliáceas na região lateral da raiz da língua, estrutura classificada como ausente em camelídeos sul-americanos segundo a literatura consultada (SINGH, 2019), que descreve apenas papilas filiformes, fungiformes, cônicas e valadas. Esse achado contraria relatos prévios e representa uma contribuição original à anatomia comparada da espécie exótica, podendo estar relacionado a variações ainda pouco documentadas. Além disso, a presença dessas papilas pode refletir um maior grau de seletividade alimentar, dado o papel sensorial - gustativo - das papilas foliáceas (Figura 10), sugerindo adaptações fisiológicas específicas ao tipo de forragem consumido por camelídeos (CEBRA, ET AL., 2014).

Figura 10: Visualização da papila foliácea, achado anatômico não descrito previamente na literatura sobre as alpacas. Fonte: LMPA-UENF.

Em relação às papilas mecânicas, observou-se que as filiformes eram pouco desenvolvidas e discretamente queratinizadas, contrastando com a expressividade das mesmas estruturas em bovinos, cuja língua possui papel ativo na apreensão do alimento (KONIG, 2020). Esse dado corrobora a descrição presente na literatura, segundo a qual a língua dos camelídeos apresenta menor mobilidade e raramente se projeta além dos lábios, não sendo utilizada como órgão de apreensão direta (SINGH, 2019). Assim, a menor complexidade e desenvolvimento das papilas filiformes pode estar diretamente relacionada ao comportamento alimentar mais restrito, característico dessa espécie (CEBRA ET

AL., 2014). Ainda no que se refere às papilas mecânicas, foram identificadas, sobre o toro lingual, as papilas lentiformes, que em conjunto, apresentaram uma morfologia atípica, sendo elas semelhantes a uma cauda de cascavel. Embora esse achado tenha sido observado em apenas um exemplar, ele pode representar uma característica anatômica particular da alpaca, reforçando a importância de novos estudos com uma amostragem mais ampla.

Do ponto de vista da relevância clínica e zootécnica, o reconhecimento dessas particularidades anatômicas é essencial para o adequado manejo nutricional e sanitário da espécie. O aprofundamento do conhecimento morfológico também auxilia na condução de procedimentos clínico-cirúrgicos na cavidade oral e em regiões adjacentes, além de servir como base para o ensino da anatomia comparada em cursos de Medicina Veterinária.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o fato de a análise ter sido conduzida a partir de um único exemplar juvenil, o que não permite extrapolação definitiva dos dados para toda a espécie. Variações relacionadas à idade, sexo, dieta e ambiente de criação podem influenciar a morfologia da língua e devem ser consideradas em futuras investigações com amostragens ampliadas. No entanto, essa afirmação acerca da influência dos fatores anteriormente citados carece de embasamento literário.

Conclusão

A análise morfológica da língua da *Vicugna Pacos* é fundamental para compreender mais sobre a anatomia deste espécime, assim como permitir a comparação anatômica com espécies semelhantes.

Diante desse trabalho, foi possível verificar que apesar das semelhanças anatômicas entre a língua da alpaca e a dos ruminantes domésticos, a presença de papilas foliáceas — ausentes em bovinos, caprinos e ovinos — revela uma peculiaridade morfológica da espécie, possivelmente relacionada a adaptações alimentares específicas. Tal característica pode indicar um padrão de maior seletividade na escolha dos alimentos, quando comparado aos ruminantes domésticos.

Conclui-se, portanto, que o estudo macroscópico das estruturas anatômicas particulares de cada órgão, em uma determinada espécie, contribui significativamente para o aprofundamento do conhecimento morfológico e funcional do organismo como um todo. Tal relevância se intensifica no contexto de animais exóticos, como a alpaca, diante da escassez de literatura especializada que aborda de forma detalhada sua anatomia. O avanço nesse campo permite não apenas compreender melhor a fisiologia da espécie, como também subsidia o aprimoramento das práticas clínicas, cirúrgicas e de manejo zootécnico, contribuindo para a preservação, o bem-estar e a produtividade desses animais em sistemas de criação.

Palavra - Chave: Anatomia, papilas foliáceas, pseudo-ruminantes, cavidade oral.

Referências:

BUTENDIECK, E.; VARGAS, L.. **Presencia y distribución de las papilas linguales en la alpaca (*Lama pacos* Linnaeus, 1758)**. Arch. med. vet., Valdivia , v. 30, n. 2, p. 29-36, 1998. Disponível em <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X1998000200003&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 25 jul. 2025. <http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X1998000200003>.

CEBRA, Christopher et al. **Llama and Alpaca Care: Medicine, Surgery, Reproduction, Nutrition, and Herd Health**. Saint Louis, Missouri: Elsevier, 2014. ISBN 978-1-4377-2352-6.

DE MOURA, Veridiana Maria Brianezi. **Roteiro de necropsia e colheita de material para laboratório**. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Departamento de Medicina Veterinária e Setor de Patologia Animal. 2020.

DUNCANSON, Graham R. **Veterinary Treatment of Llamas and Alpacas**. 1. ed. Wallingford: CABI, 2012

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de anatomia veterinária**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. xvi, 834 p. ISBN 9788535236729 (enc.).

KÖNIG, Horst E.; LIEBICH, Hans-Georg. **Anatomia dos animais domésticos: texto e**
120

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

atlas colorido. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021. E-book. p.327. ISBN 9786558820239. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558820239/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

MUJICA C., Fernando; IRIARTE W., Agustín. **Desafíos para la conservación de la fauna chilena: hacia un correcto provecho de los recursos zoogenéticos.** Valdivia: Ediciones Universidad Austral de Chile, 2020. ISBN 978-956-390-113-9.

SANTOS, Renato de Lima; ALESSI, Antonio Carlos. **Patologia Veterinária.** 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527738989/epubcfi/6/8\[%3Bvnd.vst.idref%3Dtitle\]/4/2/6%4051:69](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527738989/epubcfi/6/8[%3Bvnd.vst.idref%3Dtitle]/4/2/6%4051:69). Acesso em: 24 jul. 2025.

SINGH, Baljit. **Tratado de Anatomia Veterinária.** 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2019. E-book. pág.799-831. ISBN 9788595157439. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157439/>. Acesso em: 24 jul. 2025.